

DEMONOLOGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNING O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA QIYOSIY O'RGANILISHI

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6464732>

Xontemirova Kamola Erkinovna

Samdchti, Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek va ingliz mifologiyasi va demonologiya nazariyalari, shu bilan birgalikda "Demonologik va mifologik personajlarning o'zbek va ingliz tillarida qiyosiy o'rganilishi" masalalarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: demonologik, ruh va ajinalar, mif, folklor, mifologik maktab, ingliz mifologiyasi, qiyosiy metod.

KIRISH

Mifologik obrazlar - ibtidoiy badiiy uydirma-fantaziya mahsuli bo'lib, koinot, tabiat va jamiyatdagi turli-tuman hodisalar, qadimgi odam tasavvurida mavjud bo'lgan g'ayrioddiy kuchlarning kelib chiqish sabablarini izohlashga xizmat qilgan. Badiiy tafakkur shakllangach, qadimgi mifologiyannig tarkibiy qismi sanalgan asotiriy obrazlar adabiyot va san'atga ko'chgan. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyandalarining asarlari, "Alpomish", "Kuntug'mish", "Rustamxon", "Go'ro'g'li" turkumiga mansub dostonlar, o'zbek xalq afsonalari va ertaklaridagi Mifologik obrazlar shular jumlasidandir. Folklor va yozma adabiyotdagi Mifologik obrazlar badiiy talqinning to'laqonli chiqishi hamda poetik tafakkurning keng qamrovliligini ko'rsatish vazifasini bajaradi. O'zbek folklorida "Avesto" asotirlariga aloqador Kayumars, Anaxita, Axriman, dev, pari, ajdar; suv kulti bilan bog'liq Hubbi, Sust xotin, Suv xotin, Chala xotin; shamol "piri" si-fatida tasavvur qilingan Haydar, Yalli momo, Yalang'och ota, Choymomo; xalq taqvimiga aloqador Ayamajuz, Aziz momo, AhmanDahman; momaqaldirok, va chaqmoq "egasi" Guldur momo; afsonaviy paxdavonlar sifatida tasvirlanuvchi Odami Od, Olang'asar, Doroko'z; yovuz kuchlar haqidagi qarashlarni o'zida ifoda etgan alvasti, yalmog'iz kabi ko'pgina Mifologik obrazlar mavjud.[1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Miflarni tadqiq etuvchi, o'rganuvchi fan, **mifshunoslik** deb yuritiladi. Mifologik tasavvurlar mohiyatini anglash va ularni ilmiy talqin qilishga bo'lgan ilk urinishlar antik davr olimlari tomonidan amalga oshirilgan. Xususan, **Platon**

asotirlarni falsafiy-ramziy nuqtai nazardan talqin qilgan bo'lsa, yunon faylasufi **Evgemer** (miloddan avvalgi 3-asr) mifik obrazlarni o'tmishda yashab o'tgan real tarixiy shaxslarning timsoliy ifodasi deb bilgan.

XIX asrning 1-yarmida Germaniyada "mifologik maktab" yuzaga kelgan. Mifologik maktabning nazariy asoslari **ingliz filologlari** aka-uka Ya. va V. Grimmlarning "**Nemis mifologiyasi**" kitobida bayon qilingan. Ular xalq ertaklarini tahlil qilish jarayonida qad. mifologik tasavvurlarning epik syujetlar tarkibidagi qoldiqlarini aniqlashgan, mifologiyani "**Ingliz mifologiyasi**" ga qiyoslab o'rganishgan va hindyevropa xalqlari Mifologiyasi yagona negizga borib taqaladi, degan muhim ilmiy xulosaga kelishgan. Ana shu nazariyani rivojlantirgan A. Kun, V. Shvars, V. Mannhardt (Germaniya), M. Breal (Fransiya), M. Myuller (Angliya), F. I. Buslayev, A. N. Afanasyev, O. F. Myuller, A. A. Potebnya (Rossiya) kabi olimlar miflarni **qiyosiy tadqiq** etishgan.[2] Keyinchalik jahon mifshunosligida ko'plab yangi ilmiy yo'nalishlar yuzaga kelgan. Xususan, **ingliz qiyosiy etnografiyasining** yutuqlari asosiga qurilgan "antropologik maktab" (E. Taylor, E. Lang, G. Spenser, J. Freyzer); mif va marosimlarni o'zaro uzviylikda tadqiq etgan kembrijlik mifshunoslarning "ritualistik maktab"i (D. Harrison, F. M. Kornford, A. B. Kuk, G. Marri); ibtidoiy madaniyatning ruhiy asoslarini o'rgangan fransuz etnologlarining "ijtimoiy maktabi" (E. Dyurkgeym, L. Levi-Bryul); mifologik tafakkurning intellektual hodisa sifatidagi o'ziga xosligini yoritib bergan "simvolistik maktab" (E. Kassiyer, V. Vundt, K. G. Yung – Germaniya); "strukturual maktab" (K. Levi-Stross – Fransiya) vakillarining asarlarida miflar turli nuqtai nazardan taxdil qilingan. O'zbek Mifologiyasi esa G'. Akramov, B. Sarimsoqov, T. Haydarov, T. Rahmonov (mif va epos), M. Jo'rayev, Sh. Turdimov (o'zbek M.sining obrazlar silsilasi va genetik asoslari), Sh. Shomusarov (o'zbek va arab M.sining qiyosiy tahlili) kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

O'zbek folklorshunosligi fanining asoschisi, atoqli olim H.Zarifov «O'zbek tili va adabiyoti» jurnalining 1958-yilgi ilk sonida bosilgan «**Folklor va arxeologiya materiallarini qiyosiy o'rganish masalalariga doir**» (25-30-betlar) nomli programm xarakterdagi maqolasi bilan O'zbek folklorshunosligida «arxeofolkloristika» yo'nalishini boshlab bergan edi. Zéro, folklor asaridagi muayyars obraz, motiv yoki epik syujetning tarixiy asoslarini oydinlashtirishda arxeologik qazilmalar chog'ida topilgan turli osori atiqalar, qoyatoshlarga chizilgan petrogliflar, Varaxsha, Afrosiyob, Bolaliktepa va Tuproqqal'adan topilgan qadimgi devoriy suratlar, xullas, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan moddiy madaniyat namunalari muhira qiyosiy manba rolini o'taydi. Xalq og'zaki ijodi asarlarini **qiyosiy metod** asosida o'rganish va folklori "xalq ommasining ijodkorligi natijasida yaratilgan qadriyat" sifatida talqin qilish (ya'ni folklorga xos

“kollektiv ijod mahsuli ekanlik” belgisi) an’anasi folklorshunoslik tarixida birinchi marta “mifologik maktab” tadqiqotlarida amalga oshirildi. Mif, afsona, ertaklarni sistemali to’plash va tahlil qilish ishlari bevosita “mifologik maktab”ning shakllanishi bilan bog’liq holda boshlandi. Bu ilmiy maktab vakillari miflarni milliy qadriyatlar tizimi va an’anaviy madaniyatning ibtidosi sifatida talqin qildilar. Ushbu maktab o’zbek mifologiyasini ingliz va rus mifologiyasiga qiyoslab o’rganishni yo’lga qo’ydi.

Mif mohiyatini oydinlashtirishda XVIII asrda yashagan italiyalik olim J.Viko (1668-1744)ning miflarni “poetik nutq”ning arxaik shakli sifatida talqin qilishga asoslangan nazariyasi, shuningdek, uning “ibtidoiy ideologiya sinkretizmi”, “mifning poetik tabiati”, “mif - ilohiy poeziya ekanligi” haqidagi ilmiy qarashlari muhim ahamiyatga ega bo’ldi. Uning yozishicha, insoniyat o’z taraqqiyotining eng quyi qatlamida fikrni imo-ishoralar, belgi-ifodalar va ramzlar vositasida bayon qilgan. Bu “til” shakli o’z mohiyatiga ko’ra metaforik, ya’ni «poetik nutq» tabiatiga ega bo’lgan. Mifni talqin qilishning bu o’ziga xos nazariyasi keyinchalik mifshunos **M.Myuller** tomonidan ilgari surilgan “miflami lingvistik talqin qilish konsepsiyasi”ga asos bo’ldi. [2] XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib, folklorshunoslar miflarni qiyosiy o’rganish maqsadida juda boy faktik material to’pladilar. Bu esa jahonning turli joylarida istiqomat qiluvchi xalqlar og’zaki badiiy ijodi va yozma adabiyotida ko’piab o’xshash syujet, motiv va obrazlar mavjudligini ko’rsatdi. Aniqlanishicha, tarixiy-etnik kelib chiqishida umumiylik boimagan xalqlarning ertaklari orasida syujet qurilishi va motivlar tizimiga ko’ra bir-biriga juda o’xshash asarlar ko’pchilikni tashkil etar ekan. Dunyo xalqlari folkloridagi bunday mushtarakliklarning sababini o’sha davr folklorshunosligidagi asosiy yo’nalish hisoblangan “mifologik maktab”ning “mifologiyani o’rganishga asoslangan “qiyosiyfilologik” metodi yordamida aniqlashning imkoni bo’lmadi. Chunki epik syujetlarida o’xshashlik mavjudligi aniqlangan xalqlar bir-biridan jo’g’rofiy o’rni, etnik mansubiyati, diniy-e’tiqodiy qarashlari va turmush tarziga ko’ra jiddiy farqlanib turardi. Shu tariqa, folklorning bu o’ziga xos xususiyatini yangi ilmiy konsepsiya va nazariya asosida tadqiq etish ehtiyoji tugildi va turli-tuman xalqlar folkloridagi o’xshashliklarning sababini tushuntirishga qaratilgan “sayyor syujetlar nazariyasi” yuzaga keldi.

Har xil xalqlar so’z san’atidagi mushtarak epik hodisalarni folklorshunoslikda “migratsion nazariya”, “o’zlashtirish nazariyasi”, “kezuvcchi syujetlar nazariyasi”, “sayyor syujetlar nazariyasi” kabi turli xil nomlar bilan ataluvchi mazkur ilmiy yo’nalish XIX asrning 50-yillaridan e’tiboran G’arbiy Yevropa folklorshunosligida “ **Migratsion maktab**” nomini oldi. [3] “Meteorologik nazariya”ni Shimoliy Germaniya aholisining afsona, ertak, urf-odat va tasavvurlarini tadqiq etish asnosida rivojlantirgan etnograf va

folklorshunos V.Shvars (1821-1899) “mifologik maktab” tarixida “**demonologik nazariya**” nomi bilan yuritiladigan konsepsiyani asoslab berdi. U “Mifologiyaning kelib chiqishi” (1849) asarida yovuz kuchlar bilan bog‘liq xalq qarashlari va irimsirimlarga aloqador asotirlarni “quyi mifologiya” deb atadi va bu atama folklorshunoslik amaliyotidan o‘rin oldi.

Demonologiya (demon va ...logiya) – demonlar haqidagi diniy ta’limot. Uning vujudga kelishi ibtidoiy davrlarga xos yovuz ruhlarga e’tiqod qilishga borib taqaladi. [4] Demonologiya demonologik obrazlarni o‘rganish va tadqiq etish bilan shug‘ullanadi. Demonologik obrazlar ayniqsa Babil dini va qad. Eron dinida rivojlangan, ulardan iudaizm, xristianlik va islomga ham o‘tgan. Demonologik obrazlar joy va davlatning diniy e’tiqodiy hamda urf-odatlariga ko‘ra farqlanadi. O‘zbek demonologik obrazlariga shayton va ajinani misol tariqasida keltirishimiz mumkin. O‘zbek demonologik obrazlari boshqa davlat vakillari shuningdek, ingliz demonologiyasiga qiyosiy tarzda bir necha amaliyotlar yordamida o‘rganilgan. Cingliz demonologik obrazlari” boshqa davlat personajlaridan farqli belgisi, bu ularning hayotiy uydirmalarga asoslanishi, hamda jonli jonzotlarni belgi qilib olinishidadir. Ingliz olimi Baygert. Shinuza tomonidan demonologik obrazlar 1987 yilda ilk bor tadqiq etilgan va muhim belgilari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra ingliz demonologik obrazlari va o‘zbek demonologik obrazi o‘rtasida bir necha o‘xshash jihatlar ko‘zga tashlanadi. Jumladan, ingliz demonologiyasi ham o‘zbek demonologiyasi kabi jin ajinalarga taqlid tarzida qiyosiy personajlarni mahfiy tasvirlaydi, va majoziy ma’noga yo‘giradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ingliz va o‘zbek mifologiyasi, demonologik personajlari o‘rtasida muayyan bog‘liqlik bor. Olimlar tomonidan ikki til mifologiyasi qiyosiy metod yordamida tadqiq etib kelinmoqda, hamda bugungi kunga qadar folklorshunoslikka bir qancha yangiliklar olib kirilishiga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sarimsoqov B., Zpik janrlar diffuziyasi //O‘zbek folklorining epik janrlari, T., 1981; Jo‘rayev M., Shomusarov Sh., O‘zbek mifologiyasi va arab folklori, T., 2001. Mamatqul Jo‘rayev.
2. [.https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Mifologiya#cite_ref-1](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Mifologiya#cite_ref-1)
3. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. АНИКИН В. Теория фол кл о ра. – М.: Наука, 2012, 480 с. М. Jo‘rayev, L. Xudoyqulova. Marosimnoma-T. 2008. 172 b.